

GEOLOGIYA VA TOG‘-KONCHILIK SOHASIDA AKADEMIK HABIBULLA AKBAROV YARATGAN ILMIIY MAKTABNING AHAMIYATI

Shahnoza Safarboy qizi Toshqulova

*Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
“O‘zbekiston tarixi” ixtisosligi III bosqich tayanch doktoranti,
E-mail: shahnoza.toshqulova@gmail.com*

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi Habibulla Akbarov tomonidan geologiya-mineralogiya va tog‘-konchilik sohasida asos solingan ilmiy maktabning shakllanishi va uning tarixiy ahamiyati yoritilgan. Muallif olimning ma’dan maydonlari strukturasi va metallogenik bashoratlash yo‘nalishidagi fundamental tadqiqotlarini tahlil qiladi. H.Akbarov yaratgan uslubiy yondashuvlar Markaziy Osiyo mintaqasida yangi konlarni ochish va mineral-xomashyo bazasini mustahkamlashdagi o‘rni ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, ilmiy maktabning yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda geologiya fanining nazariy asoslarini amaliyot bilan bog‘lashdagi hissasi ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Habibulla Akbarov, geologiya, tog‘-konchilik, ilmiy maktab, metallogeniya, ma’dan maydonlari strukturasi, bashoratlash, Markaziy Osiyo, mineral-xomashyo bazasi.*

THE SIGNIFICANCE OF ACADEMICIAN HABIBULLA AKBAROV’S SCIENTIFIC SCHOOL IN THE FIELDS OF GEOLOGY AND MINING

Shakhnoza Safarboy kizi Toshkulova

*Doctoral Student (Researcher) specializing in “History of Uzbekistan.”
at Tashkent State Technical University named after Islam Karimov
E-mail: shahnoza.toshqulova@gmail.com*

***Annotation.** The article examines the formation and historical significance of the scientific school established by Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Habibulla Akbarov, in the fields of geology, mineralogy, and mining. The author analyzes the scientist’s fundamental research on the structure of ore fields and metallogenic forecasting. The role of methodological approaches developed by H.Akbarov in discovering new deposits and strengthening the mineral resource base in the Central Asian region is highlighted. Furthermore, the contribution of the scientific school to the training of highly qualified personnel and the integration of theoretical foundations in geological science with practical applications are discussed.*

***Keywords:** Habibulla Akbarov, geology, mining, scientific school, metallogeny, ore field structure, forecasting, Central Asia, mineral resource base.*

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ АКАДЕМИКА ХАБИБУЛЛЫ АКБАРОВА В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА

Шахноза Сафарбой кизи Тошқулова

Базовый докторант (PhD) специальности «История Узбекистана»

Ташкентского государственного технического университета

имени Ислама Каримова

E-mail: shahnoza.toshqulova@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и исторического значения научной школы, созданной академиком Академии наук Узбекистана Хабибуллой Акбаровым в области геологии-минерологии и горного дела. Автор анализирует фундаментальные исследования ученого в области структуры рудных полей и металлогенического прогнозирования. Показана роль методологических подходов, разработанных Х.Аkbаровым, в открытии новых месторождений и укреплении минерально-сырьевой базы в Центральноазиатском регионе. Также освещается вклад научной школы в подготовку высококвалифицированных кадров и интеграцию теоретических основ геологической науки с практикой.

Ключевые слово: Хабибулла Акбаров, геология, горное дело, научная школа, металлогения, структура рудных полей, прогнозирование, Центральная Азия, минерально-сырьевая база.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishganidan so‘ng mamlakat iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va mineral-xomashyo bazasini kengaytirish masalalari, milliy taraqqiyot siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda geologiya sohasini tubdan isloh qilish, zamonaviy ilmiy-texnik usullarni joriy etish, qidiruv va razvedka ishlarining samaradorligini oshirish davlat miqyosida amalga oshirilgan muhim islohotlar qatorida bo‘ldi.

Jahon iqtisodiyotidagi beqaror vaziyat keyingi yillarda kon-metallurgiya, elektrotexnika, mashinasozlik, atom sanoatining mahsulotlari bo‘lgan oltin, uran, mis, kumushga nisbatan talabni oshirmoqda. Shu boisdan qimmatbaho metall ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalar jahon reytingida o‘z o‘rnini mustahkamlash maqsadida ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, innovatsion texnologiyalar va boshqaruvning yangi tizimlarini joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlarni kuchaytirmoqda¹. Yer qobig‘ining geologik tuzilishi va undagi foydali qazilma konlarining joylashish

¹ Raupov X.R. O‘zbekistonda kon-metallurgiya sanoatining shakllanishi va taraqqiyoti (1943 - 2024-yy.). Tarix fanlari bo‘yicha doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent: Texno Print Navoi, 2024. – B. 5.

qonuniyatlarini o‘rganish zamonaviy geologiya fani oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, global iqtisodiyotning mineral-xomashyo resurslariga bo‘lgan talabi ortib borayotgan bugungi kunda, chuqur qatlamlarda yashiringan ma’danli konlarni bashorat qilish va qidirishning ilmiy asoslangan metodikalarini ishlab chiqish strategik ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston hududining murakkab geodinamik evolyutsiyasi va boy metallogenik salohiyati bu borada o‘ziga xos ilmiy maktablarning shakllanishiga zamin yaratdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng O‘zbekistonning haqqoniy tarixini yaratish, tarixiy xotirani xalqimiz ongida shakllantirish dolzarb vazifaga aylandi. O‘zbekiston tarixining muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega masalalaridan biri konchilik ishi, geologiya-mineralogiya qidiruv ishlari tarixi hisoblanadi. Ibtidoiy jamiyat davri va uning ehtiyojlari zamirida paydo bo‘lgan konchilik ishlab chiqarishi o‘z rivojida bir necha bosqichlarni bosib o‘tgan bo‘lib, iqtisodning muhim tarmog‘i sifatida tarixning barcha davri va shu nuqtayi nazardan qadimgi va o‘rta asrlar tarixida, jamiyatning iqtisodiy-siyosiy hayotida katta ahamiyat kasb etib kelgan². Zero, jamiyat kuch-qudrati turli-tuman yerosti boyliklarining mavjudligi va ulardan foydalanish darajasi bilan ham belgilangan.

O‘zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy imkoniyati keng davlatlardan biri bo‘lib, Respublikada qazib chiqarish va qayta ishlash korxonalari xomashyo bazasini yaratish va kengaytirish chora-tadbirlari izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Uning kon-metallurgiya sanoati rivoji iqtisodiyotning barqaror o‘shida muhim ahamiyat kasb etdi va jahon hamjamiyatining diqqatini o‘ziga jalb qildi. Respublikada mustaqillik tufayli sanoatning ko‘pgina tarmoqlari rivojlantirilib, ular orasida mashinasozlik, elektr energetikasi, gaz, kimyo, rangli va qora metallurgiya, oltin qazish va boshqa sohalar muhim o‘rin egallaydi³. Tabiat O‘zbekiston zaminiga uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi hamda fuqarolari turmush darajasini oshirish uchun yetarli miqdorda mineral-xom ashyo resurslarini in’om etgan.

O‘zbekiston oltin, kumush, mis, qo‘rg‘oshin, rux, volfram, tabiiy gaz va boshqa ayrim foydali qazilmalar zahirasi bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganidek: “Geologiya iqtisodiyotga suv va havodek zarur. Oxirgi yillarda ilmiy maktablarni tiklab, kadrlar tayyorlashga e’tibor qaratayapmiz, eng ilg‘or ilmiy metodikalarni joriy etib, laboratoriya uskunalarini o‘rnatib, zamonaviy sharoitlar yaratayapmiz. Endi natijaga ishlash kerak”⁴.

O‘zbekiston geologiya va tog‘-konchilik sohasi rivojiga ulkan hissa qo‘shgan akademik Habibulla Asatovich Akbarov yaratgan ilmiy maktab ana shunday fundamental yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etiladi. Ushbu ilmiy maktabning vujudga kelishi

² Axmedov G‘.J. O‘zbekistonda konchilik va metallurgiya tarixi (qadimgi davr va o‘rta asrlar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Urganch: Khwarezm publication, 2025. – B. 5.

³ Xaydarov M., Mirakbarov M. O‘zbekiston geologiyasi tarixi va istiqbollari: Muruntov oltin koni misolida (1929 - 2024-yy.). O‘zMU xabarlari/Vestnik HUUz/ACTA NUUz. 1/6/1, 2024. – B. 31.

⁴ Шавкат Мирзиёев: Геология иктисодиётга сув ва хаводек зарур. 11.12.2021. <https://president.uz/uz/lists/view/4824>

bevosita XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlaridagi regional geologiya, strukturaviy metallogeniya va konlar geologiyasidagi yutuqlar bilan uzviy bog‘liqdir. Akademik H.Akbarovning ilmiy izlanishlari markazida ma’dan maydonlari va konlarining strukturaviy sharoitlarini tahlil qilish hamda ularning asosida metallogenik bashoratlashning yangi, samarali usullarini ishlab chiqish g‘oyasi yotadi.

H.Akbarov tomonidan taklif etilgan “ma’dan maydonlarining strukturaviy-geologik modellarini yaratish” konsepsiyasi geologiya-qidiruv ishlarining samaradorligini oshirishda tub burilish yasadi. Olimning ko‘p yillik tadqiqotlari natijasida Markaziy Osiyodagi polimetall, oltin va boshqa nodir metall konlarining joylashishida tektonik buzilishlar, magmatik jarayonlar va litologik muhitning o‘zaro aloqadorligi ilmiy jihatdan isbotlab berildi. Ushbu nazariy yondashuvlar nafaqat fundamental ilm-fan, balki mamlakat iqtisodiy qudratini belgilovchi Navoiy va Olmaliq kon-metallurgiya kombinatlari kabi yirik sanoat majmualarining xomashyo bazasini kengaytirishda ham amaliy dasturilamal bo‘lib xizmat qildi.

MUHOKAMA

Ushbu maqolada akademik H.Akbarov yaratgan ilmiy maktabning shakllanish tarixi, uning geologiya faniga olib kirgan konseptual yangiliklari hamda tog‘-kon sanoatidagi tarixiy ahamiyati tizimli ravishda tahlil qilinadi. Shuningdek, olimning shogirdlari va hamkasblari tomonidan bugungi kunda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarning o‘rni va istiqbollari ko‘rib chiqiladi.

Qo‘rg‘oshin va rux mineral-xomashyo bazasini kengaytirishda yangi konlarni izlash bilan bir qatorda, bashorat qilish (prognozlash) tamoyillari va usullarini ishlab chiqish muhim rol o‘ynaydi. Ushbu usullar ruda hosil bo‘lishining geologik-genetik xususiyatlarini, konlarning shakllanish qonuniyatlarini hamda ruda joylashishining geologik-struktura sharoitlarini o‘rganish natijalariga asoslanadi. Mazkur natijalar tahlili rudalanishni nazorat qiluvchi asosiy omillarni, mineralogik-geokimyoviy belgilarni, ruda cho‘kish jarayonidagi geofizik va geodinamik xususiyatlarni hamda boshqalarni ajratib ko‘rsatish imkonini berdi.

Hozirgi vaqtda qo‘rg‘oshin-rux rudalanishini bashorat qilishning o‘ndan ortiq usullari mavjud bo‘lib, ular o‘zining prognozlash tamoyillari va mezonlari bilan bir-biridan farq qiladi (D.I. Gorjevskiy, G.V. Ruchkin, P.V. Pankratyev, H.A. Akbarov, A.P. Titova, U.A. Asanaliyev, V.A. Korolyov, V.A. Nevskiy, Y.M. Nekrasov, A.D. Shmulev va boshqalar)⁵. Ularning stratigrafik darajasi mintaqaviy stratigrafik kesimdagi muayyan o‘rni bilan belgilanadi. Masalan, Uchquloch koni quyi darajasi, Mirgalimsoy esa o‘rta famen darajasiga ega va hokazo. Tadqiqotchilar ushbu formatsiya guruhiga Qalqonota, Sumsar, Uchquloch, Shalqiya, Mirgalimsoy, Achisoy kabi qo‘rg‘oshin va rux konlarini kiritadilar. Mazkur konlar uchun karbonatli jinslar (dolomitlar) litologik nazorat omili, qidiruv belgisi va bashorat mezonini bo‘lib xizmat qiladi⁶.

⁵ Турапов М.К., Мустафаев Б.Н, Зиёмов Б.З. К вопросу изучения морфогенезиса рудных тел полиметаллических месторождение Средней Азии. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume-36, February – 2025. – В. 188.

⁶ Турапов М.К., Мустафаев Б.Н, Зиёмов Б.З. К вопросу изучения морфогенезиса рудных тел полиметаллических www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.19636026

Z.S. Romyanseva, P.V. Pankratyev, A.P. Titova, H.A. Akbarov va boshqalarning ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu guruh konlari uchun strukturaviy nazoratning keng ko‘lamli diapazoni xosdir. Shunga muvofiq, turli xil qidiruv belgilari ajratib ko‘rsatilgan: qadimgi konsolidatsiyalashgan strukturalar (Janubiy Uchquloch tashlama-surilmasi); tektonik botiqlar (sedimentatsion rudalarning to‘planishi uchun); burmalar; bo‘ylama va ko‘ndalang yoriqlar (Uchquloch konining Dalniy uchastkasi); qatlamlararo qatlamlanish bo‘shliqlari⁷.

TAHLIL VA NATIJALAR

Akademik Habibulla Akbarovning ilmiy maktabi tomonidan ishlab chiqilgan va yuqorida ham tilga olingan struktura-fatsial tahlil uslubiyoti qo‘rg‘oshin va rux kabi metall konlarini bashorat qilishda inqilobiy qadam bo‘lgan. Akademik olimning “O‘rta Osiyodagi polimetall ruda maydonlari va konlarining geologik-strukturaviy tiplari hamda ularni qidirish va razvedka qilishning ayrim masalalari” nomli kitobida ruda maydonlari va konlarning geologik-strukturaviy tiplari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, ular to‘rt guruhga birlashtiriladi: burmali, uzilmali, kontaktli va murakkab turlar. Shu qatorda, endogen polimetall ruda maydonlari hamda konlarining geologik-strukturaviy tiplari tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari ham bayon etiladi, shuningdek, ularni qidirish va razvedka qilishning ayrim masalalari ham kitobda bafurja ko‘rib chiqilgan⁸.

Ushbu uslubiyotning mazmuni va uning amaliy ahamiyati quyidagicha:

Struktura-fatsial tahlil uslubiyotining mohiyati: akademik Habibulla Akbarov taklif etgan usulning asosiy g‘oyasi shundaki, foydali qazilma konlari shunchaki tasodifiy joyda emas, balki muayyan geologik strukturalar (yoriqlar, burmalar) va fatsiyalar (jinslarning hosil bo‘lish sharoitlari va tarkibi) kesishgan nuqtada hosil bo‘ladi.

Strukturaviy nazorat: Bunda kon maydonidagi yoriqlar, surilmalar va burmalarning shakli o‘rganiladi. Akademik Habibulla Akbarov yoriqlarning qaysi qismlari (masalan, yoriqlar kesishgan joy yoki burmaning egilgan qismi) ruda eritmalari uchun “tuzoq” vazifasini o‘tashini ilmiy isbotlab bergan.

Fatsial nazorat: Ruda sig‘diruvchi jinslarning (masalan, yuqoridagi matndagi dolomitlar) litologik tarkibi va ularning qalinligi o‘rganiladi. Qaysi turdagi jins ruda eritmalari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, metallarni cho‘ktirishga moyilligi aniqlanadi.

Sintez (Birlashtirish): Bu ikki omil bir vaqtda tahlil qilinadi. Ya’ni, bashorat xaritalarida ham qulay struktura, ham qulay litologik tarkib ustma-ust tushgan hududlar eng istiqbolli kon ochilish joylari deb belgilanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib akademik H.Akbarovning M.Umarxo‘jayev va L.Ismatullayeva bilan yaratgan “Tyanshan polimetall ruda maydonlarida

месторождение Средней Азии. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume-36, February – 2025. – В. 189.

⁷ Турапов М.К., Мустафаев Б.Н, Зиёмов Б.З. К вопросу изучения морфогенезиса рудных тел полиметаллических месторождение Средней Азии. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume-36, February – 2025. – В. 189.

⁸ Акбаров Х.А. Геолого-структурные типы полиметаллических рудных полей и месторождений средней Азии и некоторые вопросы их поисков и разведки. Ташкент: ФАН УзССР, 1975. – С. 187.

ma’danlashuvning joylashish geologik-strukturaviy sharoitlari” nomli kitobi Tyanshan geologik tuzilmalarida polimetall ma’danlashuvning joylashish qonuniyatlari tahliliga bag‘ishlangan. Asarda ma’danlashuvning lokalizatsiyasida tektonik uzilmalar, burmali strukturalar va uni o‘rab turgan jinslarning o‘rni tadqiq etilib, yangi konlarni bashorat qilish hamda izlash uchun strukturaviy mezonlar taklif etiladi⁹.

Uchquloq yoki Mirgalimsoy kabi konlarda bu usul quyidagicha qo‘llaniladi: faqatgina “dolomit bor” degan xulosa bilan cheklanib qolmasdan, o‘sha dolomit qatlamining qayerida tektonik buzilish (yoriq) borligi aniqlanadi. Bu usul burg‘ilash ishlarini aniq nishonga yo‘naltirishga imkon beradi, natijada besamar burg‘ilash xarajatlari tejaladi.

Akademik Habibulla Akbarovning asosiy ilmiy ishlari endogen ruda konlari va maydonlari tuzilishi, ularning paydo bo‘lish va joylashish qonuniyatlarini o‘rganish, rudalarni izlash va bashoratlashning ilmiy asoslarini ishlab chiqishga bag‘ishlangan holda¹⁰, uning ilmiy maktabi tomonidan konlarni qidirish uchun quyidagi bashorat mezonlari majmuasi ishlab chiqilgan:

Stratigrafik mezon: Rudaning ma’lum bir yoshdagi qatlamda (masalan, $D_2 - C_1$) joylashishi.

Litologik mezon: Rudaning faqat muayyan jinslar (karbonatlar) bilan bog‘liqligi.

Strukturaviy mezon: Rudaning yoriqlar yoki qatlamlararo bo‘shliqlarda to‘planishi.

Ushbu uslubiyot bugungi kunda ham nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo geologiya xizmatlari tomonidan stratiform turdagi (qatlamli) qo‘rg‘oshin-rux konlarini izlashda asosiy yo‘riqnoma sifatida foydalaniladi.

Rudalanishni nazorat qiluvchi litologik omil ushbu guruh konlarining quyi toshko‘mir davri vulkanogen-cho‘kindi yotqiziqlarida (Vaxshavar svitasining yuqori Vize, Xondiza lavalari va liparit tuflari) joylashishida namoyon bo‘ladi. T.Sh. Shayuqubov (1976), P.V. Pankratyev (1981) H.A. Akbarov (2006) va boshqalar ushbu guruhdagi qo‘rg‘oshin va rux konlarining shakllanishida mintaqaviy chuqur yoriqlar yo‘nalishiga, shuningdek, vulkanik strukturalar, formatsiyalararo va qatlamlararo uzilishlar (srivlar), burmali inshootlar hamda uzilmali strukturalarga katta ahamiyat beradilar. Ushbu omillarning barchasi Xondiza va Chakchar ruda maydonlarida yaqqol namoyon bo‘lgan¹¹. Akademik H.Akbarovning 2006-yildagi chuqur yoriqlar va formatsiyalararo uzilishlarga doir ishlariga tayangan holda Xondiza konida aynan ushbu yoriqlar ruda beruvchi eritmalar yuqoriga ko‘tarilishi uchun “yo‘lak” vazifasini o‘taganini ta’kidlash mumkin.

Yangi O‘zbekistonda xalqning yaqin o‘tmishidagi tarixiy jarayonlarni xolis o‘rganish, jumladan, milliy boyligi hisoblangan tabiiy qazilma resurslarining tashib ketilishi va mazkur holatning maxfiylashtirilishi tarixiy haqiqatni tiklash har qachongidan

⁹ Akbarov X.A., Umarходжаев М.У. и Исмагуллаева Л.А. Геолого-структурные условия размещения оруденения на полиметаллических рудных полях Тянь-Шаня. Ташкент: ФАН, 1981. – С. 220.

¹⁰ Akbarov Xabibulla Asatovich. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. А ҳарфи. Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2000. – Б. 257.

¹¹ Турапов М.К., Мустафаев Б.Н, Зиёмов Б.З. К вопросу изучения морфогенезиса рудных тел полиметаллических месторождение Средней Азии. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume-36, February – 2025. – В. 191.

ham dolzarb ekanligini ko‘rsatmoqda. O‘zbekistonning resurslarga boy va ulkan iqtisodiy salohiyatga ega mamlakat ekanligi, ushbu sanoat va texnologiya tarixini yangi rakursda, O‘zbekiston qiziqishlaridan kelib chiqib o‘rganish vazifasini qo‘yadi. Shu jihatdan, sanoat korxonalarining shakllanishi va rivojlanishi, uning tarixiy jihatlari, sovet davlatining mazkur sohadagi resurslarni taqsimlash va infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha olib borgan siyosatining oqibatlari, mustaqillik yillarida kon-metallurgiya sanoatining istiqbollari kabi mavzularni tahlil qilish O‘zbekistonda sanoat tarixining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini aniqlash imkonini beradi. Mazkur masalalar maqolaning dolzarbligini ko‘rsatadi va alohida o‘rganilish zaruriyatini tasdiqlaydi.

Akademik Habibulla Akbarov ilmiy maktabi nafaqat ilmiy-tadqiqot ishlarida, balki O‘zbekistonning geologiya-mineralogiya sohasidagi tarixiy izlanishlar merosini saqlab kelayotgan muhim maktablardan hisoblanadi. Akademik Habibulla Akbarov ilmiy maktabi faoliyati nafaqat ilmiy, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Yangi konlarning kashf etilishi sanoat salohiyatini oshirib, ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash borasida ham keng tadbirlar amalga oshirilmoqda. Uning faoliyati natijasida O‘zbekistonning turli hududlaridagi kon-qazilma salohiyati ilmiy jihatdan asoslangan holda baholandi. Ilmiy maktabning faoliyati nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki mintaqadagi ijtimoiy infratuzilmani yaxshilashga ham xizmat qildi. Yangi ish o‘rinlari yaratiladi, mahalliy aholi o‘rtasida geologik-mineralogik madaniyat va ekologik ong oshadi¹².

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida Akademik Habibulla Akbarov ilmiy maktabi geologiya-qidiruv ekspeditsiyalari faoliyatini mazmun va shakl jihatidan yangi bosqichga ko‘tardi. Ekspeditsiya nafaqat qidiruv va tadqiqot ishlarini amalga oshiruvchi baza, balki ilmiy-innovatsion yondashuvlarni hayotga tatbiq etuvchi zamonaviy maktab sifatida shakllandi. Uning faoliyati mamlakat mineral-xomashyo bazasini boyitish, yangi iqtisodiy salohiyat yaratish va milliy geologiya fanini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Hisor ekspeditsiyasining ilmiy tajribasi va amaliy natijalari bugungi kunda ham mineral resurslarni izlash va ulardan oqilona foydalanish sohasida ishonchli ilmiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Raupov X.R. O‘zbekistonda kon-metallurgiya sanoatining shakllanishi va taraqqiyoti (1943 - 2024-yy.). Tarix fanlari bo‘yicha doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent: Texno Print Navoi, 2024. – B. 5.

¹² Abdusalomov M.Y. Hisor markaziy geologiya-qidiruv ekspeditsiyasining mustaqillik yillaridagi faoliyati tarixidan. Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi tizimida O‘zbekiston tarixi va madaniyati nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. Qarshi, 2025. – B. 332.

2. Axmedov G‘.J. O‘zbekistonda konchilik va metallurgiya tarixi (qadimgi davr va o‘rta asrlar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Urganch: Khwarezm publication, 2025. – B. 5.
3. Xaydarov M., Mirakbarov M. O‘zbekiston geologiyasi tarixi va istiqbollari: Muruntov oltin koni misolida (1929 - 2024-yy.). O‘zMU xabarlari/Vestnik NUUZ/АСТА NUUZ. 1/6/1, 2024. – B. 31.
4. Шавкат Мирзиёев: Геология иқтисодиётга сув ва ҳаводек зарур. 11.12.2021. <https://president.uz/uz/lists/view/4824>
5. Турапов М.К., Мустафаев Б.Н, Зиёмов Б.З. К вопросу изучения морфогенезиса рудных тел полиметаллических месторождение Средней Азии. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume-36, February – 2025. – B. 188.
6. Акбаров Х.А. Геолого-структурные типы полиметаллических рудных полей и месторождений средней Азии и некоторые вопросы их поисков и разведки. Ташкент: ФАН УзССР, 1975. – С. 187.
7. Акбаров Х.А., Умарходжаев М.У. и Исматуллаева Л.А. Геолого-структурные условия размещения оруденения на полиметаллических рудных полях Тянь-Шаня. Ташкент: ФАН, 1981. – С. 220.
8. Акбаров Ҳабибулла Асатович. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. А ҳарфи. Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2000. – Б. 257.
9. Abdusalomov M.Y. Hisor markaziy geologiya-qidiruv ekspeditsiyasining mustaqillik yillaridagi faoliyati tarixidan. Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi tizimida O‘zbekiston tarixi va madaniyati nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. Qarshi, 2025. – B. 332.